

MAXSUS FANLARINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN IJODIY FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014356>

Murtazayev Eshmurod Mustafayevich

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institutining dotsenti
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti, Irrigatsiya va melioratsiya kafedrasida assistenti*

Abdiyev To'ychi Gulboyevich

*"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti talabasi*

Almasova Munavvar Abdusamad qizi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada pedagogika nazariyasi va amaliyotini rivojlanishiga masofaviy ta'lim–o'quv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, o'qitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o'qituvchilarning masofadan turib, interfaol muloqot qilish o'quv jarayonining ayrim elementlari elektron ta'lim muhitida olib boriladi.*

Kalit so'zlar: *masofaviy o'qitish, masofaviy ta'limni tashkil qilish usullari, masofaviy o'qitish tizimi, o'quv muassasasida masofaviy ta'lim (MT). Masofaviy ta'lim modellari, LMS, MOODLE, OOOK.*

KIRISH: Hozirda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi bilim oluvchilar (o'quvchi, talaba, katta yoshdagilar va h.k.) uchun eng rivojlangan davlatlardagi yetakchi mutaxassislaridan ta'lim olish imkoniyatini vujudga keltirdi.

Bugungi axborot asri Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim tizimini shakllantirish muhimdir. Ko'pgina mamlakatlar ta'lim tizimida sifatli kadrlar tayyorlash uchun o'qish jarayoni zamonaviy AKTlarga asoslangan masofaviy ta'lim (MT) shaklini qo'llashadi. Ta'lim tizimi tajribalari ko'rsatmokedaki, o'quv jarayonida internet tizimi va AKTni yangi bilimlarni egallash, saqlash, uzatish hamda amaliy qarorlar qabul qilish vositasiga aylantirish hisobiga kadrlarning sifat darajasini tubdan yaxshilashning imkoniyatlari tobora kengayib bormokda.

Kompyuterlar vositasida o'qitish o'quv jarayonining barcha jabhalariga samarali ta'sir ko'rsatadi. Kompyuterlarning o'qitish mazmuniga ta'siri talabalarga ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi.

Bu kompyuterlarning o'quv materiallarini namoyish etish imkoniyatlarining yuqoriligi, sun'iy intellekt g'oyalarini joriy etilishi, talabalarga ko'plab axborotlarni yetkazish vositasi ekanligi

bilan bog'liqdir. Ikkinchi tomondan kompyuterlar o'qitish mazmuniga har xil evristik vositalarni kiritadi. Kompyuterlarning muhim ahamiyatli tomonlaridan biri ularning integratsiyalashgan o'quv fanlarini yaratishga real imkoniyat vujudga keltirishidir.

Umumkasbiy fanlarni o'qitish zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim tizimida joriy etilish:

- o'rganilayotgan fani hodisa va jarayonlarni modellaigirish orqali fan sohasini chuqur o'zlashtirilishiga;
- o'quv faoliyatini tashkil etishning xilma-xilligi hisobiga talabaning mustaqil faoliyati sohasining kengayishiga;
- interfaol muloqot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida o'qish jarayonini individuallapggirish va differensiyalashtirishga;
- talabaga dunyoviy bilimlarni egallashiga;
- sun'iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanish.

Ayni paytda ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlanayotgan yo'nalishlarini alohida ta'kidlash mumkin. Ular:

1.O'quv maqsadlaridagi dasturiy vositalarning imkoniyatlarini o'qitish vositasi, o'rganish obyekti va axborotlarni qayta ishlash vositasi sifatida joriy etish.

2.O'quv-metodik majmualar yaratishda, o'quv-namoyish asboblari va kompyuter vositalari imkoniyatlarinish integratsiyasi.

Bunday majmualardan foydalanish o'quvchiga o'rganilayotgan jarayon xaqidagi axborotlarni jamlash, saqlash, jarayonlarning qonuniyatlarini mohiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalar negizidagi o'quv-namoyish majmualarining qo'llanilishi individual va jamoaviy eksperiment faoliyatni tashkil etishga zamin yaratadi. Bu esa, o'quvchida intellekt(gal va ijodiy salohiyatini rivojlantirish va mustaqil bilim olish imkoniyatini yaratadi.

3.Multimedia tizimlarini yaratishda, kompyuterlar va audiovideo axborotlarni uzatish vositalari imkoniyatlarining integratsiyasiga erishish.

Bunday tizimlar o'zida dasturiy-apparat vositalar va asboblarni majmuasini mujassamlashtirib, axborotning turli (matn, ovoz, tasvir) ko'rinishlarini birlashtiradi va foydalanuvchi bilan

Axborot texnologiyalarining vujudga kelishi va rivojlanishini belgilovchi ichki va tashqi omillar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha tavsiflash mumkin.

-ichki omillar — bu axborotlarning paydo bo'lishi (yaratilishi), turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.

-tashqi omillar — bu axborot texnologiyalarining texnika uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish esa, ular bilan muloqotda foydalanuvchilarning ko'nikma va malakalariga bog'liq.

Shuning uchun, dastlab zamonaviy telekommunikatsiya vositalarining o'zini bilib olish muhim sanaladi.

Zamonaviy telekommunikatsiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo'lib, unga ma'lum bo'lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, Internet kabi tushunchalardan tashqari qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma'lumotlar ombori, ma'lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo'lishi mumkin.

Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish ta'lim yo'nalishi buyicha;

-mazkur ta'lim yo'nalish bo'yicha fan, texnika va ijtimoiy soxa yutuklarini hisobga olgan holda o'quv reja va fan dasturlarini sifatli ishlab chiqish, samarali amalga oshirish va yangilash uchun mas'ul oliy ta'lim muassasalarining professor - o'qituvchilari;

-ta'lim yo'nalishining o'quv reja va fan dasturlarini o'zlashtirish bo'yicha o'quv faoliyatini samarali amalga oshiruvchi barcha xodimlari va talabalari;

-bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasini baholashni amalga oshiruvchi Davlat attestatsiya va imtixon komissiyalari;

-oliy ta'lim muassasasini moliyalashtirishni ta'minlovchi organlar;

-oliy ta'lim tizimini akkreditatsiya va sifatini nazorat kiluvchi vakolatli Davlat organlari;

-ta'lim yo'nalishini ixtiyoriy tanlash xuquqiga ega bo'lgan abituriyentlar va boshqa manfaatdorlar.

O'zbekiston gidroenergetikasining tarixi va rivojlanish bosqichlari hamda kelajagi va rivojlanish muammolari, gidroenergetik resurslar, suv energiyasidan foydalanish prinsiplari, gidroenergetik resurslaridan foydalanish sxemalari, GES jihozlari, gidravlik turbinalar va gidrogenerator, GES inshootlar tarkibi va kompanovkasi, GESlarni ekspluatatsiyasi va texnik-iktisodiy kursatkichlari, GESlarni loyixalashning asoslari va xususiyatlari; irrigatsiya tizimlarida joylashgan kichik va o'rta GESlarni loyihalashdagi suv energetik hisoblarni xususiyatlari, O'zbekiston Respublikasida o'rta va kichik GES lar qurilishi va ulardan foydalanish muammolari va ularni yechish yo'llari, o'rta va kichik GES larni qurish va ulardan foydalanish sohasida asosiy ilmiy - texnik yutuklar va kelajak rejalari, GESlarning asosiy ko'rsatkichlari, xar xil turdagi o'rta va kichik GES lardan foydalanish, ekspluatatsiya qilishni tashkillashtirishning umumiy masalalari; gidroelektrostansiyalar ishlashini rejalashtirish, GES inshootlari va jihozlarini sinash va tekshirish, tayyorlash va sozlash ishlari xamda ularning asosiy bosqichlari, inshootlarga qarash hamda ularni buzilishidan saqlash tadbirlari va ta'mirlash xamda rekonstruksiya qilish ishlari tug'risida chuqur ma'lumot berishi.

ADABIYOTLAR:

1. Baydenko V.I. Kompetensii v professionalnom obrazovanii // Vissheye obrazovaniye v Rossii. Moskva. - 2004. -№ 11
2. O‘rozboyev M.T. Materiallar qarshiligi asosiy kursi. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. -T.: O‘qituvchi, 1973. -512 b.
3. Nabiyev A.N. Materiallar qarshiligi. Oliy texnika ta‘lim muassasalari bakalavriat yo‘nalishlari uchun darslik. –T.: Yangi asr avlodi, 2008. -499 b.
4. Murtazayev E.M. Materiallar qarshiligi. Oliy texnika ta‘lim muassasalari bakalavriat yo‘nalishlari uchun ўқув қўланма. Q.:",INTELLEKT" 2021. -97 b.
5. Murtazayev E.M. Qurilish mexanika. Oliy texnika ta‘lim muassasalari bakalavriat yo‘nalishlari uchun ўқув қўланма. Q.:",INTELLEKT" 2021. -209 b.